

Die Volksschule und Lehrpersonenbildung **IN DER KRISE?**

Von der historisch langanhaltenden Debatte und Frage, durch welche Prinzipien die Volksschule und Lehrpersonenbildung angetrieben werden sollten, können viele an Bildung Interessierte profitieren. Welche Rolle können dabei Wissenschaften übernehmen?

Prof. Dr. Andreas
Hoffmann-Ocon, Leiter
Zentrum für Schulge-
schichte (ZSG),
Pädagogische
Hochschule Zürich

WANDEL UND KONTINUITÄT FOKUSSIEREN

Über die «gute» Volksschule und «richtige» Lehrpersonenbildung wurde häufig leidenschaftlich gestritten. Im Mittelpunkt standen etwa Organisationsformen, Vermittlungsmethoden, Bildungsinhalte oder Lehr-Lern-Beziehungen. Diesbezügliche Debatten forderten heraus und begleiteten das facettenreiche moderne Schweizer Bildungssystem. Allein im 20. Jahrhundert tauchte immer wieder auf lokaler, kantonaler, interkantonalen und gesamtschweizerischer Ebene neues Wissen auf, um das Bildungssystem weiterzudenken. Anfänglich unbeachtete Konzepte entstanden nicht in einem Vakuum. Vorgängig ereigneten sich auf politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Feldern Verschiebungen. Nicht selten kollidierten Bildungsideale mit Schulrealitäten. Auf Visionen von gesellschaftlichem Fortschritt durch Bildungsreformen folgten teilweise Ernüchterung und Erfahrungen sozialer Risse. Daher lohnt es sich, bei historischen Analysen zu Bildung und Erziehung nicht nur auf Wandel, sondern auch auf Kontinuitäten zu achten.

OFFENE STREITFRAGEN UND KEINE EINDEUTIGE ANTWORT DURCH DIE WISSENSCHAFT

Dient dem Lernen von Primarschulkindern eher die Mehrklassenschule oder das Jahrgangssystem? Wie viele Leistungsniveaus sollen in der Sekundarstufe I vorherrschen? Wie separierend oder inklusiv soll ein heilpädagogisches Angebot sein? Wie wissenschaftsorientiert und wie berufsbezogen muss die Lehrpersonenausbildung ausfallen – und warum hält sich die vertraute Formel eines Praxisdefizits trotz Erhöhung berufspraktischer Anteile so hartnäckig? Solche und ähnliche Fragen zum Selbstverständnis von Erziehung wurden in den letzten 100 Jahren gestellt. Bildungsreformen lassen sich jedoch nicht allein durch Wissenschaftsexpertise begründen. Wertorientierungen und subjektive Einschätzungen zählen für die öffentliche Meinungsbildung auch dazu. Menschen konnten früher ebenfalls nicht wissen, wie die Gesellschaft und der Lebensalltag sich wandeln. So fanden in kantonalen Abstimmungen häufig Bildungsreformen eine Mehrheit, welche nicht als Zäsur wahrgenommen wurden. Umso grösser ist der Effort für diejenigen, die etwas verändern wollen.

PRODUKTIVES AUFBRECHEN UND UNTERSUCHEN VON HISTORISCH GEWORDENEN WERTEN

Sobald bei Bildungsproblemen umkämpfte Werte im Spiel sind, kann Forschung nur eingeschränkt klären helfen. Wohl aber lassen sich Werte durch historische Untersuchungen explizieren und einordnen. Dennoch gibt es nicht immer eine reine Trennung zwischen Wissenschaft sowie Fakten auf der einen Seite und Werten sowie bildungspolitischen Entscheiden auf der anderen Seite. Auch in weiteren Feldern lassen sich sperrige Wissensfragen – etwa zu Ernährung, Gesundheit und Mobilität – nicht aus der Politik auslagern. Werden gewohnte Ordnungssysteme im Bildungsbereich hinterfragt, tauchen Paradoxien auf. Ein Beispiel: Immer wieder kam es bis in die 1960er-Jahre in der Deutschschweiz vor, dass verheiratete Lehrerinnen trotz Lehrpersonenmangels mit Berufsausübungsverbot belegt wurden. Der forschende Blick kann mit derartigen eigenen Massstäben und wettstreitenden Konzepten, die jeder Zeit innewohnen, nüchtern vertraut machen. An Stelle reiner Krisenwahrnehmung tritt so die produktive Frage, nach welchem Werteschema Schule und Lehrpersonenbildung gestaltet werden sollten. ◇

Keiner zu klein, um in der Bildung erfolgreich zu sein.